

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

**SERGIO BERNARDES, BRASÍLIA E O “MILAGRE” (1968/73):
O EXPERIMENTALISMO DOS PROJETOS PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DO
CAFÉ – IBC E O MINISTÉRIO DA MARINHA – MM**

Marcelo Augusto Felicetti da Silva
Mestre em arquitetura PPG-ARQ / PUC – RIO
Av. Visconde Albuquerque, 390/204, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 22450-000
Fone: (21) 9999 29340, e-mail: arqcetti@gmail.com

**SERGIO BERNARDES, BRASÍLIA E O “MILAGRE” (1968/73):
O EXPERIMENTALISMO DOS PROJETOS PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DO
CAFÉ – IBC E O MINISTÉRIO DA MARINHA – MM**

RESUMO

A produção do arquiteto carioca Sergio Bernardes (1919/2002) é tão vasta quanto desconhecida. Assertivo e questionador, desde o início da carreira mostrou-se avesso à formulações conceituais, estilísticas ou projetuais, sendo destacado por Bruand como um arquiteto “acessível às influências externas”, caracterizado pela “falta de preconceitos teóricos e de uma linha bem definida, fruto de uma abertura de espírito e uma disponibilidade tão completas que às vezes beiravam a utopia e a dispersão.” (BRUAND, 1991, 289) Graduado em 1948 pela Universidade do Brasil, atuou até os anos 1990 no campo alargado do projeto com significativa mudança da escala projetual nos anos 1960/70. Experimentando o aço como partido estrutural da arquitetura, aventurou-se pelo universo das geometrias não euclidianas, pendurou pavilhões como ponte e residenciais como teleférico; testou materiais leves na construção; impulsionou a produção industrial desenvolvendo elementos para fabricação em série. Num caminho ambicioso entre associações multidisciplinares do conhecimento, pesquisa laboratorial e investigação experimental no canteiro, perseguiu, a partir de 1965, uma espécie de idealismo sistêmico fundamentado num virtuosismo tecnológico e visionário. Ação projetual que indica um diálogo sintonizado com algumas das principais correntes arquitetônicas que marcavam a pluralidade do cenário internacional do período, como a utopia tecnológica do grupo inglês Achigram, o “design tecnocrático” (FRAMPTON, 2000, 342) de Buckminster Fuller e o universo da “arquitetura móvel”. (COHEN, 2013, 386) Esta, representada, entre outras vertentes, pelo metabolismo japonês e pelas megaestruturas em geral. Nesse caminho, Sergio Bernardes apostou alto na renovação de sua arquitetura no contexto brasileiro dos anos 1960/70, aproveitando-se de sua proximidade com o poder (público) militar, principalmente, durante o período de pujança econômica (alta concentração de riquezas) e desenvolvimento progressista do país sob a Ditadura – o assim chamado período do “milagre brasileiro” (1968/73). Momento em que o arquiteto assume protagonismo na construção da então recém-inaugurada capital federal – Brasília.

Este artigo analisa dois projetos de Sergio Bernardes para Brasília, ambos realizados no período do “milagre” – a sede do *Instituto Brasileiro do Café – IBC* (1968) e o edifício do *Ministério da Marinha – MM* (1970/73), tendo como objetivo entender em que medida eles dialogam com os referenciais anteriormente citados, e até que ponto, significam uma “herança (proposta) inovadora” no quadro da arquitetura brasileira após 1960.

Palavras-chave: Sergio Bernardes, Brasília, experimentalismo.

ABSTRACT

The production of the Brazilian and native of Rio de Janeiro architect Sergio Bernardes is as vast as unknown. Assertive and questioner, since the beginning of his career, he presented himself against the conceptual, stylistic and projective formats, being considered by Bruand as an accessible architect to the “external influences”, featured by “the lack of theoretical concepts” and a well defined line, the result of the openness of the spirit and some availability so complete that sometimes put a border on utopia and on dispersal” (BRUAND, 1991, 289). Graduated in 1948 at the *Universidade do Brasil*, he worked until 1990s in the large field of the project, with abrupt change, in the architectural scale of the 1960s and 1970s. Starting from the experimentation of more restrict and defined programs, he interspersed a complex universe of the megastructures and headed prospective and visionary to the territory scale. By experimenting steel as structural source of Architecture, he threw himself into the universe of the non euclidianas geometries; he hung pavilions as bridges, houses as cable cars; tested light materials in the construction, and increased the industrial production through the development of elements for series manufacturing. Through an ambitious way of multidisciplinary associations of knowledge, laboratorial research and experimental investigation of the construction site, he pursued, since 1965, some type of systemic idealism, based on a technological and visionary virtuosism. A projectual act that indicates a sintonized dialogue with some of the main architectural schools that signalized the plurality of the international scene of the time, along with the technological utopia of the English group Achigram, the “technocratic design” (FRAMPTON, 2000, 342) of Buckminster Fuller and the universe of the “mobile architecture”. (COHEN, 2013, 386) This one represented, among other facets, through the japanese metabolism and through the megastructures in general. On this way, Sergio Bernardes truly believed in the renovation of his Architecture in the context of the 1960s and 70s, taking advantage of the good relationship he had with the Military Public Service, especially, during the period of “economical force” (concentration of incomes) and the progressive development of the country

during the Dictatorship Era, the “brazilian miracle” (1968/73). A moment in which, the architect takes over the just built, Federal Capital, Brasilia.

This article analyses two of Sergio Bernardes' projects for Brasilia, both finished by the time of "miracle" – *Instituto Brasileiro do Café – IBC* (1968/71) e *Ministério da Marinha – MM* (1970/73), aiming to understand in what level they dialogue with the already mentioned referential ones, and in what extend, they are a inovative heritage (proposal), in the Brazilian da Architecture Scene after the 1960's.

Keywords: Sergio Bernardes, Brasilia, experimentalism.

SERGIO BERNARDES, BRASÍLIA E O “MILAGRE” (1968/73): O EXPERIMENTALISMO DOS PROJETOS PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ - IBC E MINISTÉRIO DA MARINHA - MM

INTRODUÇÃO

Quando a exposição “Arquitetura Visionária”¹ foi montada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1966, Brasília, símbolo máximo da utopia arquitetônica brasileira, ainda não completara seis anos. A nova capital seguia sendo construída sob as premissas funcionalistas do urbanismo moderno e do idealismo purista-abstrato, amplamente criticados em *Complexidade e Contradição em Arquitetura*, de Robert Venturi, livro-manifesto publicado naquele mesmo ano. Montada originalmente no Museu de Arte Moderna de Nova York (1960), “Arquitetura Visionária” apresentava ao Brasil “quarenta e cinco dos mais imaginosos projetos de trinta arquitetos da França, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, Holanda, União Soviética e Estados Unidos”², introduzidos por conceitos e “visões proféticas” de criadores como *da Vinci* e *Piranesi*.³ Nenhum dos projetos destacados vislumbrava, porém, o potencial da recém-inaugurada capital moderna do Brasil. Nem havia na seleção qualquer representante brasileiro, embora um dos trabalhos expostos fosse o “edifício-viaduto” de Le Corbusier para o Rio de Janeiro (1929). Como sugeria o título da mostra, os trabalhos reunidos tematizavam histórica e criticamente formas visionárias, idealizadas e associadas a um futuro longínquo. Concebidos entre 1916 e 1960, os projetos apresentavam cilindros, tubos, esferas, plataformas, pirâmides, espirais, escadarias, edifícios-cidades, cidades-edifícios; sistemas aéreos, submersos, flutuantes, infraestruturas, estruturas, megaestruturas; criações que, em sua maioria, fugiam ao domínio e aos limites do real, do estritamente funcional e do imediato. De acordo com Arthur Drexler, curador da mostra,

o verdadeiro projeto visionário em geral é uma combinação de crítica à sociedade e forte preferência pessoal por determinadas formas. No passado tais projetos eram inexecutáveis por uma ou ambas das razões seguintes: impossibilidade técnica de execução na época e falta de justificção ou recursos financeiros da comunidade para sua execução. Hoje, [1960] virtualmente, nada que um arquiteto pode imaginar é tecnicamente impossível de realizar. O procedimento social, além dos recursos econômicos, determina o que é visionário ou não. Projetos visionários como as formas ideais de Platão espalham suas sombras sobre o mundo real da experiência, luxo e frustração. Se pudéssemos aprender o que eles possuem para nos ensinar, poderíamos substituir as racionalizações inoportunas por padrões mais cuidadosos e úteis. (DREXLER, 1960)

Figura 1: Le Corbusier (1929) *Edifício-viaduto* Rio de Janeiro.
Fonte: Corbusier, L. *Precisões*, São Paulo: Cosac Naify, 2004, 237.

Embora fora da mostra, o Brasil expunha ao mundo, naquele mesmo momento e em escala real, seu maior projeto visionário: Brasília. A nova capital federal, cuja origem se dá via concurso nacional (1957) e “sela a colaboração sinérgica entre Estado e arquitetura na construção do Brasil moderno” (WISNIK, 2010, 9), passava do sonho à realidade, em abril de 1960. Esteada no racionalismo-funcionalista de Le Corbusier, a cidade cristalizava o protagonismo de Lucio Costa e Oscar Niemeyer no quadro da arquitetura moderna brasileira. Concebida num contexto otimista e de orgulho nacionalista, Brasília resumia, com seu caráter visionário, a mentalidade modernizadora e progressista do Presidente Juscelino Kubitscheck (1956/1960). Porém, com o colapso do projeto moderno já desencadeado no pós-guerra europeu, ela simbolizava ao mesmo tempo, a apoteose da modernidade nacional e o fim de uma causa – a da promessa vanguardista, sócio transformadora e redentora pelo viés da arquitetura, a síntese das artes via urbanismo equalizador do direito à cidade. Mas enquanto a impotência do projeto moderno parecia apenas realidade estrangeira em meio à concretização do maior orgulho arquitetônico do país, um inesperado fato político reconduziria a “causa” moderna brasileira e as esperanças democráticas que transformaram o projeto visionário da capital federal em realidade: o Golpe Militar de 1964.

Na verdade, com a tomada do poder pelos militares, em março de 1964, o processo desenvolvimentista e modernizador do país, dentro do qual a arquitetura sempre teve papel relevante, não será interrompido, pelo contrário. Mas a partir daí, pode-se dizer que a ideologia social-estetizante e “revolucionária” do Movimento Moderno – “a utopia como projeto” (TAFURI, 1976, 50) – tomará novas vestes. O governo militar reordena o “idealismo” arquitetônico no Brasil e elege outros personagens para sua construção. Principalmente no período do assim chamado “milagre brasileiro” (1968/73), época marcada pela instauração do AI-5⁴; pelo fechamento cultural

do país; pelo endurecimento da repressão e, ao mesmo tempo, pelo grande crescimento econômico decorrente da superação da crise econômica agravada pela epopeia de Brasília.

Segundo Campos, um dos setores mais prósperos e beneficiados neste período foi o da construção:

Com a chegada de Costa e Silva ao poder e a entrada de Delfim Neto (Fazenda), Mario Andreazza (Transportes) e Eliseu Resende (DNER), a nova correlação de forças deu uma guinada, redundando em forte política de investimentos públicos e incentivo ao crescimento econômico, ativando em escala inédita as empresas de construção brasileiras. O período do chamado 'milagre' foi historicamente o mais favorável às construtoras brasileiras, dado o fato de boa parte do crescimento de então ter sido fruto de investimentos estatais em obras. (CAMPOS, 2014, 113-114)

É justamente neste horizonte simultaneamente desenvolvimentista, modernizador e conservador, pujante e concentrador, em que alguns segmentos empresariais gozam de prestígio e proteção estatal, como o setor da construção civil, e no qual a maioria dos artistas e arquitetos⁵, perseguidos ou censurados, vê-se obrigada a uma tomada de posição frente à Ditadura, que o carioca Sergio Bernardes (1919/2002) afirma-se como um dos protagonistas do cenário arquitetônico brasileiro.

Todavia, é importante ressaltar que sua produção arquitetônica, tão vasta quanto desconhecida, começa muito antes da alvorada de Brasília, do Golpe de 1964 e do emblemático ano de 1968. Assertivo e questionador, desde o início de sua carreira, nos anos 1950, Bernardes mostrou-se avesso à formulações conceituais e estilísticas, sendo destacado por Bruand como um arquiteto “acessível às influências externas”, caracterizado pela “falta de preconceitos teóricos e de uma linha bem definida, fruto de uma abertura de espírito e uma disponibilidade tão completas que às vezes beiravam a utopia e a dispersão.” (BRUAND, 1991, 289)

Experimentando o aço como partido estrutural da arquitetura, aventurou-se pelo universo das geometrias não euclidianas, pendurou pavilhões como pontes e residências como teleféricos. Testou materiais leves na construção e incentivou a produção industrial desenvolvendo elementos para fabricação em série. Graduado em 1948 pela Universidade do Brasil, atuou até os anos 1990 no campo ampliado do projeto, aí compreendendo do design ao urbanismo. Partindo da experimentação de programas mais restritos e definidos, como o da casa burguesa e dos pavilhões de exposição (Residência de Lota Macedo Soares – Petrópolis, 1951; Residência Hélio Cabal – Rio, 1952, Residência do Arquiteto, Rio – 1960, entre tantas outras; Pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional - SP, 1954; Pavilhão de Bruxelas – Bélgica, 1958; Pavilhão de São Cristóvão – Rio, 1957/60 – entre outros), abriu-se para um universo cada vez mais complexo, em escala urbana. No começo dos anos 1960, desenvolveu um plano de urbanização para a Baixada de Jacarepaguá⁶ (1961/62), o qual se desdobrou no projeto *Rio Admirável Mundo Novo*⁷

(1965) e que, pelo vanguardismo conceitual das ideias apresentadas, bem poderia ter sido incluído na exposição “Arquitetura Visionária” (MAM-RJ, 1966)

Sergio Bernardes dedicou-se, ainda, à pesquisa conceitual fundando, em 1979, o LIC - Laboratório de Investigações Conceituais.⁸ Ao que parece, seu experimentalismo não se limitou à fórmulas ou formas, importando-lhe, de fato, a liberdade intuitiva na concepção formal do espaço e o estabelecimento de relações entre conceitos, projetos e sistemas.

Figura 2: Sergio Bernardes Rio Admirável Mundo Novo (1965)
 Fonte: Cavalcanti, L.; Bernardes, K.(org.) Sergio Bernardes. Rio de Janeiro: Artviva, 2010, 182.

Figura 3: Sergio Bernardes, Rio Admirável Mundo Novo (1965)
 Megraestrutura ponte Rio-Niterói (pilares-cais/ilhas-hexagonais/vias atividades múltiplas)
 Fonte: supracitada, 193.

Figura 4: Sergio Bernardes, Rio Admirável Mundo Novo (1965)
Bairros Verticais Copacabana (600m altura)

Fonte: Cavalcanti, L; Bernardes, K.(org.) Sergio Bernardes. Rio de Janeiro: Artviva, 2010, 199.

Num caminho ambicioso entre associações multidisciplinares do conhecimento, Bernardes perseguiu, a partir de 1965, uma espécie de idealismo sistêmico fundamentado num virtuosismo tecnológico e visionário. Ação projetual que indica um diálogo sintonizado com algumas das principais correntes arquitetônicas que marcavam a pluralidade do cenário internacional do período, como a utopia tecnológica do grupo inglês Achigram, o “design tecnocrático” (FRAMPTON, 2000, 342) de Buckminster Fuller e o universo da “arquitetura móvel” (COHEN, 2013, 386). Esta, representada, entre outras vertentes, pelo metabolismo japonês e pelas megaestruturas em geral. E, aproveitando-se de sua proximidade com o poder (público) militar, apostou alto na renovação de sua arquitetura no contexto brasileiro dos anos 1960/70, não deixando de fazer parte do maior empreendimento da arquitetura moderna brasileira - a construção de Brasília.

Se projetos como o do Aeroporto Internacional (1958/60), da Superquadra e edifício do Instituto Brasileiro do Café - IBC (1ª versão - 1959/60) e do Cota Mil late Clube (1961) abriram caminho, seu protagonismo na construção da capital se dará num segundo momento. Mais especificamente, a partir do fim do sonho democrático que a edificou. É em plena Ditadura, no período do “milagre” e sob a vigência do AI-5, que o arquiteto crava sua presença na capital com o polêmico Monumento ao Pavilhão Nacional (1972), na Praça dos Três Poderes. E não para por aí. Com uma sequência de projetos para Brasília durante o período militar, Sergio ganhará significativo destaque no panteão da arquitetura brasileira, ocupado até então por Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

Até o final da década de 1970, o arquiteto projetou uma segunda proposta para o edifício do IBC (1968/71); a Embaixada de Gana (1968); o Ministério da Marinha (1970/73); a Escola Superior de Guerra – ESG (1970/74); o Centro de Recursos Humanos do Banco do Brasil (1972); o Clube Naval (1972); o Espaço Cultural de Brasília (1972/79) e o Planetário (1973/74). Destes projetos, além do Cota Mil late Clube (o único da lista realizado pela iniciativa privada), apenas os três últimos foram construídos, estando o Espaço Cultural e o Planetário implantados no Eixo Monumental, e os clubes no Setor de Clubes Esportivos Sul. Alguns, como o Espaço Cultural – hoje Centro de Convenções Ulysses Guimarães – foram completamente descaracterizados ou transformaram-se em ruínas antes mesmo de terem sua construção finalizada. É o caso da Escola Superior de Guerra, cujas fundações e subsolo foram executados, mas teve as obras paralisadas em 1974. Abandonada desde então, a estrutura ficou popularmente conhecida como “ruínas da UnB”, por estar localizada num dos limites do campus da Universidade de Brasília, às margens do Lago Norte.

Dentre esta produção, nosso artigo se concentrou em dois projetos – os edifícios do Instituto Brasileiro do Café - IBC (1968/71) e do Ministério da Marinha - MM (1970/73) – eleitos como casos emblemáticos do experimentalismo arquitetônico-tecnológico de Sergio Bernardes neste momento. Como veremos adiante, ambos os projetos dialogam entre si e se fundamentam em sistemáticas construtivas baseadas na estruturação da geometria triangular-circular associada à ideia de movimento. Uma ação projetual que desdobra o sistema arquitetônico do primeiro no organismo edificado do segundo, revelando uma busca processual-conceitual e um *modus operandi* aparentemente distinto daquele essencialmente modernista-funcionalista, por exemplo, da planta geradora. Mas em que medida tais projetos dialogam com os referenciais internacionais anteriormente citados (Archigram, Fuller, metabolismo, megaestruturas) significando uma “herança (proposta) inovadora” no quadro da arquitetura brasileira após 1960?

Antes de buscarmos respostas nos debruçando na análise dos dois projetos, é importante abordar a reviravolta profissional de Sergio Bernardes, ocorrida em 1968, e as motivações/referenciais a ela associados.

BERNARDES E A REVIRAVOLTA DE 1968

No final de 1968, com escritório próspero e vida social intensa, Sergio Bernardes deixa o Brasil rumo à Nova York. Longe de qualquer atitude política, ao contrário, aut centrado e ambicioso, parte em busca de novos conceitos, novos propósitos e novos limites. Abandona não apenas um casamento de 25 anos, mas toda “a relação de poder que essa instituição simbolizava.”⁹ Em 2 de novembro de 1968, escreve à sua então esposa Clarice:

*Pretendo dedicar a minha vida à minha obra, pela minha terra, pela minha gente. A escala do que pretendo fazer é muito grande, o que torna meus problemas muito pequenos... nego que o passado participe do presente.*¹⁰

O espírito libertário de 1968 arrebatara Sergio Bernardes não pela dúvida, desconfiança ou ideal revolucionário, mas por três grandes certezas: a negação do passado pessoal; a instauração de um presente laboratorial; a aposta num futuro institucional. Num momento em que grande parte da classe arquitetônica posicionava-se frente ao endurecimento da Ditadura, optando entre a necessidade do exílio ou uma resistência à esquerda, Bernardes escolhia sair do país por vontade própria, vendo sua arquitetura consagrada pelo regime, apostando na potência redentora arquitetura-tecnologia-urbanismo e no controle projetivo-preventivo do futuro.

Vale destacar que, em paralelo, no campo da arquitetura internacional, o debate teórico que vinha se desenvolvendo desde antes da dissolução dos CIAM (1959) abre-se a novas possibilidades a partir dos questionamentos e realizações do TEAM X¹¹, da experiência de reconstrução do pós-guerra e seus desdobramentos. Realidade ainda estranha ao contexto arquitetônico brasileiro, ensimesmado pós-inauguração de Brasília, e de difícil diálogo durante a continuidade de construção da capital federal após o Golpe de 1964 e do AI-5.

Mas enquanto o Brasil se “fecha” culturalmente, Bernardes se volta para o mundo, intuindo uma ação projetual expandida dos limites da simples concepção funcionalista da cidade ou do objeto arquitetônico isolado. A partir da análise de problemas ou programas, entende o projeto como um plano sistematizador de ideias e ajustes entre partes e todo, usuários e edifício, edifícios e urbano. E, interessado numa dinâmica temporal, questiona as condições “estético-estáticas”¹² de Brasília que, a seu ver, nasce sem “ritmo”, impossibilitada de crescer a não ser por anexos. Assim, seus projetos para a capital federal neste momento – entre eles os do IBC e MM – flertam com ideias como transformação, movimento e adaptabilidade, orientados por uma concepção estruturalista do espaço.

REFERENCIAL I: BUCKMINSTER FULLER

A permanência de Bernardes nos Estados Unidos é nebulosa, com informações desencontradas e imprecisão quanto ao seu retorno. Todavia é certo seu contato com Buckminster Fuller. Segundo Nobre, ambos já se correspondiam há algum tempo sobre a grande cúpula do Hotel Tropical de Manaus (1963/70).¹³ A pesquisa de Fuller, baseada na “filosofia mecanicamente aplicada” (BALDWIN, 1996, 12); no conceito de *ephemeralization* – “extrair do material empregado suas máximas possibilidades” (BALDWIN, 1996, 15); em geometrias não euclidianas via experimentação espacial da forma triangular – o tetraedo (célula/módulo da cúpula geodésica); na articulação conceitual em favor do design – uma espécie de arquitetura-produto montável, móvel, idealizada a partir da interdisciplinaridade do conhecimento e da não-especialização –, aproximava-se muito do que Bernardes intuía.

Sob a ótica de Fuller, o homem vê e compreende “muito pouco da totalidade dos movimentos, [e], portanto, a sociedade tende a pensar estaticamente.” (BALDDWIN, 1996, 15) Raciocínio que se

alinha perfeitamente com as aspirações conceituais e experimentações espaciais de Bernardes nesse momento. Não será por acaso a adoção da geometria triangular associada à ideia de movimento para o partido estrutural dos “objetos-arquitetônicos” do IBC e MM, como veremos adiante.

Todavia a orientação de Sergio Bernardes por uma constante renovação conceitual em favor do experimentalismo não se restringirá à pesquisa de Fuller. Como bem destacou Wisnik,

a arquitetura brasileira nos anos 1960, muito orgulhosa de si mesma [com a apoteose tardia de Brasília], perde o contato com a arquitetura internacional. Olhando historicamente [se questiona]: onde estaria a megaestrutura no Brasil? Apenas no Sergio, figura mais preeminente na manutenção deste diálogo.¹⁴

E mais,

o projeto moderno de Sergio Bernardes é tardio, e corresponde à intensidade utópica e escatológica dos anos 60, com seu fervor tecnológico, seu temor pelo Armageddon, e sua ambição existencial e transcendente. Por isso (...) é o arquiteto mais próximo das questões postas pelas megaestruturas daquele período, em que se destaca a irreverência cáustica do grupo inglês Archigram.¹⁵

REFERENCIAL II: METABOLISMO

Oficialmente, o movimento metabolista está associado ao manifesto *Metabolism 1960: The Proposals for a New Urbanism* lançado na *World Design Conference (WoDeCo)*, Tóquio, 1960, e “caracterizou-se por quatro ensaios seminais: ‘Ocean City’ (Kikutake); ‘Material and Man’ (Kawazoe); ‘Toward Group Form’ (Otaka e Maki) e ‘Space City’ (Kurokawa).” (OBRIST, 2011, 19) Abarca uma década de grande otimismo e pujança econômico-cultural do Japão, chegando à consagração com a Expo’70.¹⁶ Um chamamento ao futuro edificável sobre a ideia de uma temporalidade adaptável ou expansiva, materialmente traduzida numa espacialidade flexível, fundamentada em analogias biológico-fisiológicas e associada à alta tecnologia. Uma sistemática frente à complexidade variável de atividades e relações humanas da crescente demanda populacional no mundo.

Dentre muitos projetos-ideias metabolistas que provavelmente inspiraram o experimentalismo tecnológico de Sergio Bernardes destacam-se: *A-frame housing for Boston Harbor* (1959), *Yamanashi Press and Broadcasting Center* (1964) e *Shizuoka Press and Broadcasting Center* (1967), de Kenzo Tange; *City in the Air* (1960) e *Clusters in the Air* (1962), de Arata Isozaki; *Helix City* (1961) e *Floating City Kasumigaura* (1961), de Kisho Kurokawa; *Tower-Shape Community* (1958) e *Ocean City* (1968), de Kiyonori Kikutake.

Figuras 5 e 6: Kenzo Tange (1959 e 1967) A-frame housing for Boston / Harbor e Shizuoka Press and Broadcasting Center

Fonte: Koolhass, R; Obrist, H. *Project Japan. Metabolism Talks...* Colônia: Taschen, 2011, 282 e 364.

Figura 7 e 8: Kenzo Tange (1964) Yamanashi Press and Broadcasting Center (expansão em laranja)
Fonte: supracitada, 363.

Figura 9: Arata Isozaki (1960), City in the Air.

Fonte: Koolhass, R; Obrist, H. *Project Japan. Metabolism Talks...* Colônia: Taschen, 2011, 38.

Figura 10: Arata Isozaki (1962), Clusters in the Air.
Fonte: Koolhass, R; Obrist, H. *Project Japan. Metabolism Talks...* Colônia: Taschen, 2011, 40.

Figura 11: Arata Isozaki (1962), Clusters in the Air.
Fonte: supracitada, 40.

Figura 12: Kisho Kurokawa (1961), Helix City.
Fonte: supracitada, 366.

Figura 13: Kisho Kurokawa (1961), Floating City Kasumigaura.

Fonte: Koolhaas, R; Obrist, H. *Project Japan. Metabolism Talks...* Colônia: Taschen, 2011, 366.

Figuras 14 e 15: Kiyonori Kikutake (1958), Tower-Shape Community e Ocean City (esquerda)
Tower-Shape (direita)

Fonte: supracitada, 132/360.

REFERENCIAL III: MEGAESTRUTURA

Segundo Banham, “em sua época [1960/70], todas as megaestruturas foram grandes edifícios, mas nem todos os grandes edifícios foram megaestruturas. (...) Eram grandes edifícios de um tipo particular.” (BANHAM, 2001, 7) Definida pelo metabolista Fumihiko Maki, em *Investigations in Colletive Form* (1964),

a megaestrutura é uma grande estrutura na qual cabem todas as funções de uma cidade ou parte dela. Tornou-se possível pela tecnologia atual [anos 60]. Em certo sentido, é um recurso artificial da paisagem. É como a grande colina sobre as quais as cidades italianas foram construídas. É inerente ao conceito de megaestrutura, além de uma certa natureza estática, a sugestão de que muitas e diversas funções podem concentrar-se beneficemente

em um único lugar. Uma grande estrutura implica uma certa utilidade para combinar e concentrar funções. (...) Oferece um modo legítimo de ordenar funções massivas agrupadas. (MAKI, 1964, 8)

Definição que ainda é complementada por Banham citando Wilcoxon:

não somente um estrutura de grande tamanho mas... também uma estrutura que frequentemente: 1- está construída com unidades modulares; 2- é capaz de uma ampliação grande e mesmo ilimitada; 3- é uma armação estrutural na qual se podem construir – conectar ou ancorar – depois de terem sido pré-fabricadas em outro lugar – unidades estruturais menores (por exemplo, habitações, casas ou pequenas edificações de outros tipos) ; 4- é uma armação estrutural que supõe uma vida útil muito maior que a das unidades menores que pode suportar. (WILCOXON apud BANHAM, 2001, 7-8)

REFERENCIAL IV: ARCHIGRAM

O grupo inglês Archigram, formado por Ron Herron, Peter Cook, David Greene, Dennis Crompton, Michael Webb e Warren Chalk, produziu, entre 1960 e 1971 (último número 1974), uma série de publicações - desenhos, imagens, ideias-projetos - críticas à crença na redenção social-tecnológica e nos processos mecânicos da arquitetura e urbanismo progressistas modernos, ainda vigentes na sociedade dos anos 1960. Esta, em plena transformação de valores e processos de produção. Inspirado na cultura pop e na produção de massa, seus projetos referenciavam a arquitetura do futurista Sant'Elia (1888/1916), radicalizando ironicamente seus meios e linguagem visionários, “materializando-se” numa espécie de arquitetura produto, uma arquitetura consumível que sublinhava o interesse do grupo pela questão da “obsolescência das edificações” (COHEN, 2013, 384) como qualquer outro produto na sociedade de consumo. Segundo Cabral, na crítica operada por Archigram há

a tentativa de expressão de uma cultura industrial e urbana, e também da lógica econômica de sustentação dessa realidade: obsolescência, mobilidade e transitoriedade [trazendo] de um ponto de vista iconográfico (...) referências diretas da própria cultura de consumo, do mundo da ciência, dos objetos técnicos. (...) Mas não se trata apenas de uma renovação estilística. (...) O problema fundamental para Archigram era: de um lado, recuperar aquele compromisso das vanguardas [início sec. 20], (...) de assimilação de uma cultura técnica, através de uma resposta não puramente técnica, que expressasse formal e compositivamente uma realidade emergente; e de outro, promover a revisão do dogmatismo funcionalista dentro desse contexto de contínua transformação (...). (CABRAL, 2004, 253)

A iconografia (e a provocação) de proposições como *Plug-in City* (1962/64), de Herron e Cook, *Walking City* (1964), de Herron e *Capsule Homes* (1964), de Chalk, certamente falaram ao imaginário visionário e à intuição conceitual de Sergio Bernardes, ingenuamente crédulo no poder

redentor da tecnologia, mas crítico atento às transformações do seu tempo, desejoso de renovação contínua do fazer arquitetônico.

Figura 16: Peter Cook (1964), Plug-in City.

Fonte: <http://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-peter-cook-archigram> (Janeiro 10, 2016)

Figura 17: Hon Herron (1964), Walking City.

Fonte: <http://archkiosk.com/2013/11/10/cities-on-the-move-from-archigram-to-cruise-ships> (Janeiro 10, 2016)

Figura 18: Warren Chalk (1964), Capsule Homes.

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/528610074983829075/> (Janeiro 10, 2016)

IBC NO DF: EXEMPLO A SER SEGUIDO

O Instituto Brasileiro do Café, cuja sigla – IBC – representa a pujança econômica do Brasil, através do nosso principal produto de exportação: passará em breve a refletir também a genialidade brasileira no terreno da arquitetura. Em Brasília, será erguida nos próximos 12 a 14 meses a revolucionária Sede do Café, projetada pela inventividade do arquiteto Sérgio Bernardes, num trabalho de equipe que, pela industrialização da obra, surpreendeu e até causou espanto aos engenheiros e arquitetos que dela tomaram conhecimento.

A sede do IBC, pelas suas linhas arrojadas e pela nova filosofia de funcionalidade em que foi projetada e será construída, está destinada a constituir um novo símbolo da Capital Federal, sugerindo não só o nível atingido pela nossa arquitetura e engenharia, como as potencialidades da nossa indústria e a vitalidade do nosso comércio, cuja pedra de toque é justamente o café.

Transferência imediata
No último fim de semana saíram em Brasília o Sr. Mário Fontes, presidente do IBC, acompanhado do Sr. Roberto de Almeida, diretor geral da empresa, e o Sr. Sérgio Bernardes, arquiteto responsável pela obra. O Sr. Fontes, acompanhado do Sr. Roberto de Almeida, dirigiu-se ao Palácio do Planalto para a reunião com o Sr. Sérgio Bernardes, arquiteto responsável pela obra. O Sr. Fontes, acompanhado do Sr. Roberto de Almeida, dirigiu-se ao Palácio do Planalto para a reunião com o Sr. Sérgio Bernardes, arquiteto responsável pela obra.

Em Brasília, será erguida nos próximos 12 a 14 meses a revolucionária Sede do Café, projetada pela inventividade do arquiteto Sérgio Bernardes, num trabalho de equipe que, pela industrialização da obra, surpreendeu e até causou espanto aos engenheiros e arquitetos que dela tomaram conhecimento.

Com isso, o Instituto Brasileiro do Café, da Indústria e do Comércio, que sempre esteve ligado à produção de café, passa a ser também a sede do IBC, sugerindo não só o nível atingido pela nossa arquitetura e engenharia, como as potencialidades da nossa indústria e a vitalidade do nosso comércio, cuja pedra de toque é justamente o café.

Residências asseguradas
O arquiteto, que, após aprovação do projeto, terá a tarefa de supervisionar a obra, montará uma equipe de 200 trabalhadores, com registros subterrâneos com capacidade para abrigar 200 pessoas. O projeto prevê a construção de um edifício de grande porte, com uma área de 100 mil metros quadrados. O edifício, que, após aprovação do projeto, terá a tarefa de supervisionar a obra, montará uma equipe de 200 trabalhadores, com registros subterrâneos com capacidade para abrigar 200 pessoas.

Com isso, o Instituto Brasileiro do Café, da Indústria e do Comércio, que sempre esteve ligado à produção de café, passa a ser também a sede do IBC, sugerindo não só o nível atingido pela nossa arquitetura e engenharia, como as potencialidades da nossa indústria e a vitalidade do nosso comércio, cuja pedra de toque é justamente o café.

Residências asseguradas
O arquiteto, que, após aprovação do projeto, terá a tarefa de supervisionar a obra, montará uma equipe de 200 trabalhadores, com registros subterrâneos com capacidade para abrigar 200 pessoas. O projeto prevê a construção de um edifício de grande porte, com uma área de 100 mil metros quadrados.

Com isso, o Instituto Brasileiro do Café, da Indústria e do Comércio, que sempre esteve ligado à produção de café, passa a ser também a sede do IBC, sugerindo não só o nível atingido pela nossa arquitetura e engenharia, como as potencialidades da nossa indústria e a vitalidade do nosso comércio, cuja pedra de toque é justamente o café.

Residências asseguradas
O arquiteto, que, após aprovação do projeto, terá a tarefa de supervisionar a obra, montará uma equipe de 200 trabalhadores, com registros subterrâneos com capacidade para abrigar 200 pessoas. O projeto prevê a construção de um edifício de grande porte, com uma área de 100 mil metros quadrados.

O edifício em forma de seta, que será a sede do IBC em Brasília, foi projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e sua equipe.

Figura 19: Artigo IBC.

Fonte: O Globo, Rio, 15/10/1971, 16. <http://acervo.oglobo.globo.com/busca> (Dezembro 15, 2015)

O Instituto Brasileiro do Café, cuja sigla – IBC – representa a pujança econômica do Brasil, através do nosso principal produto de exportação, passará em breve a refletir a genialidade brasileira no terreno da arquitetura. Em Brasília, será erguida nos próximos 12 a 14 meses a revolucionária Sede do Café, projetada pela inventividade do arquiteto Sérgio Bernardes, num trabalho de equipe, que pela industrialização da obra, surpreendeu e até causou espanto aos engenheiros e arquitetos que dela tomaram conhecimento.

A sede do IBC pelas suas linhas arrojadas e pela nova filosofia de funcionalidade em que foi projetada e será construída, está destinada a constituir um novo símbolo da capital federal, sugerindo não só o nível atingido por nossa arquitetura e engenharia como as potencialidades da nossa indústria e a vitalidade do nosso comércio, cuja pedra de toque é justamente o café.¹⁷

O projeto do IBC teve duas propostas desenvolvidas: uma no início dos anos 60¹⁸, mais tradicional (se é que este termo pode ser atribuído à produção de Bernardes) e outra no final da década, cujo arrojo estrutural e o sistema construtivo fundamentado na industrialização/pré-fabricação/montagem, e na “flexibilização” do conjunto, apontam para o interesse do arquiteto pelo experimentalismo tecnológico em voga no cenário arquitetônico internacional dos anos 1960, mais precisamente, para o ideário do metabolismo e produção megaestruturalista.

Figura 20: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Maquete.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

O edifício causa estranhamento, por ser um tanto distinto das formas composicionais clássicas, em que a associação entre planos e seções apresenta-se mais simples e direta, a partir do posicionamento idealizado do sujeito, numa visada perspectivada e monocular da realidade e do espaço construído. Pelas plantas, não é fácil ler este projeto, que é constituído de uma grande estrutura mista, com duas torres maciças de concreto em seção quadrada, onde se encontram as circulações verticais principais e as redes de infraestrutura/instalações. Dessas torres saem quatro imensas vigas metálicas, treliçadas e inclinadas duas a duas em sentidos opostos, distantes 50m uma da outra. As diagonais metálicas compõem, em dois sistemas hierarquizados (A e B), todo o corpo articulado do espaço edificável, escalonado em um sistema de “V” horizontal. Este nada mais é que um vão livre a receber pavimentos-containers pré-fabricados fora do canteiro, içados por roldanas instaladas no próprio corpo da estrutura-receptáculo, funcionando como uma espécie de grua. Ao sistema primário das vigas A (em forma de seta) são travadas vigas transversais secundárias do sistema B (treliças planas), que formam o arcabouço estrutural do conjunto. Internamente, os pavimentos-box são livres, com dimensão de 10x50m, 500m² por piso, além de mesma área de terraço jardim (resultante do deslocamento do piso inferior) e peso aproximado de 200 toneladas. Suas circulações horizontais, “diagonalizadas” pelo escalonamento, se dão por meio de escadas rolantes uma vez que os elevadores principais, com cabines verticais duplas, estão centralmente posicionados, atendendo somente do 3º ao 6º pavimento. No subsolo se desenvolve o restante do programa, com salas de conferência flexíveis, auditórios e os setores de apoio, serviços e manutenção.

Figura 21: Sergio Bernardes, IBC (1968/71). Esquema A.
 Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 22: Sergio Bernardes, IBC (1968/71). Esquema B.
 Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 23: Sergio Bernardes, IBC (1968/71). Corte.
Fonte: supracitada, 2014.

Vê-se que o projeto opera claramente com princípios essenciais à megaestrutura – uma armação estrutural fixa determinada pelas torres de concreto, e de certo modo, pela estabilidade dos grandes pavimentos enterrados; a flexibilidade do espaço edificável pelas “células-containers” secundárias, pré-fabricadas e encaixáveis na estrutura principal. Nelas, o espaço é livre, a ser apropriado por atividades diversas. O projeto não abarca partes da cidade, mas não deixa de poder fazê-lo. Num programa urbano, o crescimento ilimitado se potencializa se pensarmos que as torres de concreto poderiam crescer com novos módulos-seta reproduzidos em altura, empreendendo a ideia da verticalização extensiva dos bairros “helicoidais” para Copacabana (1965). Ou com o sistema proliferando horizontalmente por repetição, algo inspirado no que Tange propôs para o *Yamanashi Press and Broadcasting Center* (1964). Uma possível cidade-megaestrutura poderia surgir ainda se outras megatorres de concreto fossem implantadas e conectadas às originais por esteiras, passarelas, dutos, pontes, numa imaginária *Plug-in City* (Peter Cook, 1963/64).

Contudo, caberá ao projeto outro destino. Em 06 de junho de 1978 o caderno de economia do jornal *O Globo* publica:

Está definitivamente enterrado o projeto de construção de uma sede do IBC em Brasília. Os custos, aliados à conveniência comercial e política, no entanto levaram a direção da autarquia a arquivá-lo. (...). Em seu lugar, o IBC decidiu adquirir um prédio já pronto na Rua do Acre, no Rio, de construção bem tradicional, que exige inclusive uma série de obras para permitir a instalação da presidência e de todos os departamentos e divisões da autarquia que ainda controla o principal produto de exportação do País. (...).¹⁹

A carga de experimentalismo do projeto não fora maior que a ironia de sua substituição por uma “construção bem tradicional”. Era um claro sinal de que a aposta de Bernardes numa arquitetura altamente tecnológica patrocinada pelo poder militar chegava ao limite, depois de pelo menos dez anos. Do fim do “milagre” resta o projeto como herança. E o rastro das fundações como memória (fotográfica).

Figura 24: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Canteiro obras (iniciadas).
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 25: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Fachada.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 26: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Implantação.
Fonte: supracitada, 2014.

Figura 27: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Subsolo.
Fonte: supracitada, 2014.

Figura 28: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Térreo.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 29: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Plantas 3°/4° pavimentos
Fonte: supracitada, 2014.

Figura 30: Sergio Bernardes, IBC (1968/71), Plantas 11°/Cobertura-jardins
Fonte: supracitada, 2014.

MINISTÉRIO DA MARINHA – MM (1970/73)

Figura 30: Sergio Bernardes apresenta projeto Ministério Marinha aos militares (1972)
Fonte: *No Mar Notícias da Marinha*. Serviço RP Marinha, Rio, 1972, ano III, nº288.

Iniciado pouco depois do edifício-sede do IBC, o projeto do Ministério da Marinha não é apenas um edifício, mas um conjunto. É composto por um bloco administrativo e do Alto Comando, com planta hexagonal; Colina dos Almirantes – conjunto circular de casas duplex (unidades seções “flexíveis” com 450m² de planta livre cada) e um bosque central; Colina do Quartel (conjunto esportivo, praça e edificação de comando); blocos de apartamentos para os oficiais com estrutura básica de vila militar (escola primária, centro comercial, lazer e esportes e hotel).

Figura 31: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Situação.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 32: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Implantação, Sede (direita); Colina Almirantes (esquerda).
 Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 33: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Implantação, Sede (esquerda); apartamentos Oficiais (direita superior); Colina Quartel (direita inferior);
 Fonte: supracitada, 2014.

Como uma célula viva a reproduzir-se, a edificação principal do MM, na qual nos deteremos, multiplica em seis vezes o sistema desenvolvido para o IBC. Repete todos os princípios, processos e materiais construtivos anteriores. Mas complexifica-os. Se a apreensão do IBC já não é simples, aqui os planos se embaralham e a tarefa se complica. Tudo indica que Bernardes não partiu de uma planta geradora, mas avançou no experimentalismo sistemático e estrutural do projeto anterior.

Figura 34: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Trelças Principais.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014

Figura 35: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Esboço.
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figura 38: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Elevação
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

No sistema estrutural do IBC, onde antes havia duas grandes diagonais metálicas compondo uma seta, existe agora apenas uma. A seta perdeu um vértice, tornando-se uma simples diagonal “mordida” ao meio pelo grande maciço de concreto, que assume no projeto do MM, uma planta triangular “diamante”. Na verdade, nessa condição, há duas diagonais paralelas, aproximadamente 3m distantes uma da outra, formando um sistema espacial treliçado plano, sustentado pela torre de concreto que, agora, abriga não mais as circulações verticais do conjunto, mas apenas as tubulações de infraestrutura. Essa estrutura mista – torre/diagonais - é rotacionada, reproduzindo-se em seis pontos de conexão. A partir deles, as diagonais em balanço são ligadas umas as outras por pisos em várias alturas, gerando seis planos escalonados que conformam, em projeção, a planta hexagonal do edifício. Uma espécie de arquitetura-arquibancada em levitação. Na bissetriz de cada um dos seis triângulos componentes do hexágono projetado, surgem seis torres retangulares (10x12m), onde estão escadas e elevadores. Eles servem, em dois grupos simétricos, respectivamente, aos 3°/4° e 8°/9° pavimentos, a partir dos quais os demais são acessados sendo o 6° piso, o nível que circunda/comunica todo o edifício-estrutura.

Figura 39: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Foto-maquete.
Fonte: Bernardes. Direção: Gustavo Gama, Paulo de Barros, Produção: Lula Freitas, RJ(BR): 6DFilmes&RinoceronteProduções, 2014.

Porém, Bernardes não parece satisfeito ainda. Três das torres rotacionadas têm o sentido de suas diagonais invertido, criando no escalonamento dos pisos dois movimentos distintos, um ascendente e outro descendente. A forma resultante, que se projeta no plano do térreo como um hexágono totalmente fechado, quase um círculo, revela-se no espaço de um dinamismo surpreendente e arriscado, simbolicamente aberto, metaforicamente topológico. Uma forma-espaco entendida como uma continuidade de superfícies que extrapolam as relações de congruência da geometria euclidiana (comprimento, área, ângulo) tornando-se superfícies relacionais, auto envolventes. Uma ótica que apropria do movimento e intui um estar no mundo não perspectivado; que parece não mais buscar um ponto de vista central, por mais estranho que possa parecer diante da simetria formal projetada; que pressupõe a transposição de um sistema projetivo matemático, do espaço homogeneizado. Uma arquitetura “ambígua” que acaba por problematizar a idealidade da figura geométrica a que está submetida – o “hexágono-planta” tende a uma “espiral” no espaço. Uma arquitetura que parece se haver com os limites da própria razão projetiva, cartesiana, calculada, apresentando-se numa totalidade massa/volume, espaco/forma, cheio/vazio. Um todo coeso em movimento contínuo e indissociável da forma.

Figura 40: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Subsolo (centro: Comando Naval).
Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014

Figura 41: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Térreo.
 Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Nesse sentido, como teria sido o processo projetual do edifício? De onde Bernardes partiu? Da maquete? Do corte? Do desenho esquemático? O esboço revela um “plano horizontal” e certa “volumetria elevada”, mas o curioso e sugestivo é que as linhas e traços sugerem muito mais um “movimento” que uma forma propriamente dita. Assim, é provável que o arquiteto tenha assumido um sistema de projeção mais livre, desassociado da planta geradora, onde a representação gráfica do espaço torna-se uma consequência e não o partido do projeto. De certo modo, um reflexo da ambiguidade do seu pensamento localizado entre o idealismo da forma fechada, como solução, e um desejo de renovação - o equilíbrio dinâmico - por exemplo, como diretriz.

Figura 42: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Nível +4.00.
 Fonte: supracitada, 2014.

Quanto à flexibilidade, expansibilidade, adaptabilidade – alguns dos princípios metabolicistas, o projeto do MM mostra-se mais próximo da constituição de uma megaestrutura urbana do que o do IBC, embora deste tenha nascido. De lá pra cá, o sistema módulo-linear foi rotacionado e gerou um organismo-célula nuclear. A partir dele, expandir-se numa cidade megaestrutural não parece tarefa complicada. Uma proliferação celular do MM formaria um tecido aerado, sobreposto ou não ao existente, com seus terraços artificiais permeados por natureza ou elementos preexistentes, servindo a diversos programas ou atividades e atendendo, quem sabe, a uma dinâmica de relações. Os recursos de criação de Sergio Bernardes eram muitos. A cidade talvez pudesse ser até marinha, ou, na realidade artificial de Brasília, flutuante no Lago. Ao arquiteto só faltara mesmo um Ministério.

Figura 43 e 44: Sergio Bernardes, MM (1970/73) Plantas 1º Pavimento (esquerda)
3º/4º Pavimentos (direita)

Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

Figuras 45 e 46: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Plantas 6º Pavimento (esquerda)
8º/9º Pavimento (direita)

Fonte: supracitada, 2014.

Figura 47: Sergio Bernardes, MM (1970/73), Planta 11º Pavimento.
 Fonte: Acervo SB sob custódia NPD-FAU/UFRJ, 2014.

BIBLIOGRAFIA

Baldwin, J. Bucky Works: Buckminster Fuller's Ideas for Today. NY: J.Wiley&Sons, 1996

Banham, Reyner. Megaestrutura: futuro urbano del pasado reciente. 2ªed. Barcelona: GG, 2001.

Bernardes. Direção: Gustavo Gama, Paulo de Barros, Produção: Lula Freitas, RJ(BR): 6DFilmes&RinoceronteProduções, 2014.

Bernardes, Sergio. "Sergio Bernardes: a arquitetura perdeu o compasso." *O Cruzeiro*, RJ, ano XLV, nº36, 5/9/1973, 122-126. Entrevista Jorge Segundo. <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> (Dezembro 10, 2015)

Bruand. Yves. "Arquitetura Contemporânea no Brasil". SãoPaulo: Perspectiva, 1991.

Cabral, Claudia. "Pequena história de um pequeno magazine." *Cadernos de Arquitetura e Urbanismo*, BH, v.11, nº12, dez/2004, 247-263.

http://www.pucmg.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20050422102317.pdf (Maio 15, 2016)

Campos, Pedro. "Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil militar, 1964-1988", Niterói: EDUFF, 2015.

Cavalcanti, Lauro. “Sergio Bernardes – Herói de uma Tragédia Moderna.” Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004.

Cavalcanti, Lauro; Bernardes, Kykah (org.) “Sergio Bernardes”. Rio de Janeiro: Artviva, 2010.

Cohen, Jean-Louis. “O futuro da arquitetura desde 1889”. São Paulo, CosacNaify, 2013.

Drexler, Arthur. Visionary Architecture. Produced by The Museum Of Modern Art. https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/2734/releases/MOMA_1960_01_32_108.pdf?2010 (Dezembro 15, 2015)

Frampton, Kenneth. “História crítica da Arquitetura Moderna”. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

Koolhaas, Rem; Obrist, Hans. “Project Japan. Metabolism Talks...” Colônia: Taschen, 2011.

Maki, Fumihiko. “Investigations in Collective Form”. St.Louis Washington University, 1964, 1-23.

Mauricio, Jayme. “Arquitetura Visionária’ no Museu”. *Correio Manhã*, Rio, 8/1/1966, 2º Caderno, Itinerário Artes Plásticas. <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> (Novembro 17, 2015)

Nobre, Ana Luiza. “Sergio Bernardes: mundo como projeto”, in: _____. *Fios Cortantes: arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-70)*. Tese Doutorado História Social Cultura, Departamento História PUC–RIO, 2008, cap.4, 106-165.

Tafuri, Manfredo. *Architecture and Utopia*. Cambridge, Massachusetts: TheMITPress, 1976, 50-77.

Wisnik, Guilherme, “Brasília 50 anos: trilha torta por linhas certas”, in: Braga, Milton. *O concurso de Brasília*. São Paulo, CosacNaify, 2010.

¹ A exposição “Arquitetura Visionária”, curadoria de Arthur Drexler, foi inaugurada no MOMA (NY) em 1960. No Brasil, foi montada inicialmente na VIII Bienal de SP, em 1965.

² Jayme Mauricio, “Arquitetura Visionária’ no Museu”, *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 8 Jan. 1966, 2º Caderno, Itinerário das Artes Plásticas. <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> (Novembro 17, 2015)

³ Ibid.

⁴ O Ato Institucional nº5 foi instituído pelo Gal. Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968 e vigorou até dezembro de 1978. Inaugurou os chamados *anos de chumbo* da ditadura militar, favorecendo a repressão e a tortura, eliminando o direito pleno do ir e vir garantido pelo *habeas corpus*.

⁵ A exemplo, Vilanova Artigas, figura mais importante no posicionamento crítico da arquitetura nos anos 1960, seguirá para o exílio logo após o Golpe. Oscar Niemeyer parte para Paris antes mesmo do AI-5, em 1967.

⁶ Ana Luiza Nobre, “Sergio Bernardes: o mundo como projeto”, in: _____. *Fios Cortantes: arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-70)*, Tese Doutorado em História Social da Cultura, Departamento História PUC–RIO, 2008, 114.

⁷ O projeto, publicado em número especial Revista Manchete (abril/1965), configura uma série de intervenções na cidade do Rio, de cunho idealista visionário-tecnológico. Ver “Rio Admirável Mundo Novo” in: Cavalcanti, L.; Bernardes, K. (org.). *Sergio Bernardes*, Rio de Janeiro, Artviva, 2010, 178-201.

⁸ O LIC – laboratório de pesquisas interdisciplinares – reuniu economia, geografia, geopolítica, física, matemática, paisagismo, botânica – disciplinas “não diretamente arquitetônicas”, mas associadas à necessidade e ao ideário do (arquiteto-inventor) “cientista social” moderno. O LIC servia como suporte teórico e tecnológico ao desenvolvimento dos projetos, planejamentos e sistemas sócio urbanos, de caráter visionário, para os quais Bernardes se dedicou a partir dos anos 1980.

⁹ Transcrição fala de Mana Bernardes. Bernardes. Direção: Gustavo Gama, Paulo de Barros, Produção: Lula Freitas, Rio de Janeiro (BR): 6DFilmes&Rinoceronte Produções, 2014.

¹⁰ Bernardes. Direção: Gustavo Gama, Paulo de Barros, Produção: Lula Freitas, Rio de Janeiro (BR): 6DFilmes&Rinoceronte Produções, 2014.

¹¹ O TEAM X constituiu uma “família” nova geração de arquitetos formada no final dos CIAM (1959), dentre eles o casal inglês Smithson, Aldo Van Eyck, J. Bakema, Giancarlo de Carlo, Shad Woods entre outros, que empreenderam críticas ao reducionismo funcionalista moderno expresso pela Carta de Atenas, discutindo e abrindo o campo para novas pesquisas e possibilidades conceituais, em geral associadas à ideia de movimento, inter-relações pessoais; com o espaço; entre espaço e coletivo.

¹² Sergio Bernardes, “Entrevista a José Marcio Mendonça – Revista Status, setembro, 1976”, in: Cavalcanti, L.; Bernardes, K. (org.). *Sergio Bernardes*, Rio de Janeiro, Artviva, 2010, 202-211.

¹³ Ana Luiza Nobre. “Malhas, Redes, Cabos e Triângulos”, in: Cavalcanti, L.; Bernardes, K. (org.). *Sergio Bernardes*, Rio de Janeiro, Artviva, 2010, p. 28-45.

¹⁴ Guilherme Wisnik, transcrição fala documentário *Bernardes*. Direção: Gustavo Gama e Paulo de Barros, Produção: Lula Freitas, Rio (BR): 6DFilmes&Rinoceronte Produções, 2014

¹⁵ Guilherme Wisnik, "A civilização tropical e o seu contrário", in: Cavalcanti, L.; bernardes, K. (org.). *Sergio Bernardes*, Rio de Janeiro, Artiva, 2010, 124.

¹⁶ Exposição Internacional de Arte de Osaka - Expo 70: Progresso e Harmonia para a Humanidade. Pavilhão Brasil (Paulo Mendes da Rocha, Jorge Caron, Júlio Katinsky e Ruy Ohtake - 1969).

¹⁷ "IBC no DF: exemplo a ser seguido." *O Globo*, Rio de Janeiro, 15/10/1971, 16. <http://acervo.oglobo.globo.com/busca> (Janeiro 5, 2015)

¹⁸ Ver revista *Brasília*, 2ª Edição Engenharia e Arquitetura, nº61/62/63, julho/dezembro/1961.

¹⁹ *O Globo*, Rio de Janeiro, 06/07/1978, Caderno Economia, 18. <http://acervo.oglobo.globo.com/busca> . (Maio 20, 2015)